

Hozirgi iqlim o'zgarishlarining o'rmonlarga ta'siri

“TIQXMMI” Milliy tadqiqot universitetining
Qarshi irrigatsiya va agrotexnologiyalar instituti
talabasi **Isomiddinova Hulkar**

Anatatsiya: O'zbekistonda tog'larida o'rmonlar eroziyajarayonlarining oldini oladi, tog'li hududlar gidrologiyasini yaxshilaydi, ya'ni yuza oqimni yerga shimilishini ta'minlaydi, bu bilan daryolar oqimini ko'paytiradi. O'rmon o'simliklari cho'llarda ko'chib yuruvchi qumlarni mustahkamlaydi, xalq xo'jaligi ob'ektlarini qum bilan ko'milib qolishidan saqlaydi, mahalliy aholiga yoqilg'i manbai sifatida xizmat qiladi, cho'l yaylovlari mahsuldorligini oshiradi. Daryolarning qayirlaridagi to'qay o'simliklari qirg'oqni himoyalash va suv muhofazasi funksiyalarini bajaradi, kerakli narsalarni yasaydigan yog'och beradi. Tekisliklardagi sug'oriladigan yerlarda esa o'rmon daraxtlari suv va shamol eroziyasi, garmsel va quruq issiq shamollarning zararli ta'sirlaridan saqlaydi. Iqlim o'zgarishi cho'llanish jarayonini tezlashtiradi, suv resurslarini kamaytiradi, bu esa to'qaylardagi o'rmonlarni va suv ekotizimlarini zaiflashtiradi.

Kalit so'zlar:

Janubiy Amerikaning tog'li mintaqalaridagi daraxtlar va butazorlar chidab bo'lmaydigan jazirama issiqdan tog' yon bag'irlari bo'ylab, yuqoriga qarab, hozircha yashash mumkin bo'lgan, havo salqin joylarga «qochib» bormoqdalar. And tog'larida daraxtlar yiliga o'rtacha 2,5-3,5 m ga ko'tarilmoqdalar. Bir joyda o'sadigan va faqat ko'payish yo'li bilan «yuradigan» daraxtlar uchun bu juda katta sakrashdir. Biroq, global iqlim o'zgarishi tufayli And tog'lari shu darajada tez ilib bormoqdaki, uni yengib o'tish uchun daraxtlar yiliga vertikaliga 6 m dan ko'proq ko'tarilishi kerak. Shundagina ular qulay haroratdagi zonada bo'ladilar.

Olimlar kuzatishlar olib borayotgan 38 turdagi o'simliklarning hammasiga

nisbatan shefflera tezroq ko'chishga moyildir: u yiliga taxminan 30 m ga ko'tarilmoqda. Hamisha ko'm- ko'k turdagi fikus esa go'yoki taqdirga tan bermoqda, uning yuqoriga ko'tarilish tezligi yiliga 1,5 m dan ortmaydi.

Iqlimiy modellarning ko'rsatishiga, 2100 yilga borib, sayyoramizda havo harorati 4oC ga ko'tariladigan bo'lsa, tropik turlarning 50% i yo'q bo'lib ketishi mumkin- «National Geographic» materiallari bo'yicha.

Ko'plab prognozlarga ko'ra, sayyoramizdagi barcha o'rmon mintaqalari ichida iqlim ilishi bilan bog'liq holdagi eng katta o'zgarishlar, shimoliy va janubiy o'rmon chegaralarining siljishi hisobiga, Yevrosiyo va Shimoliy Amerikaning shimoliy o'rmonlarida ro'y beradi. Shuningdek, harorat 2oC ga ko'tarilganda, Rossiya o'rmon qoplaminig umumiy maydoni, o'rmonlarning hozirgi tundra zonasiga tarqalishi hisobiga ortadi (2.3.8-rasm). Harorat 4oC ga ko'tarilganda esa o'rmonlarning chekinishi ular tarqalgan janubiy chegaralarning shimolga tomon siljishi hisobiga ro'y beradi, ayni payti uning miqyosi o'rmon qoplaminig shimolga, tundra zonasiga tomon siljishiga nisbati katta bo'ladi.

Iqlim o'zgarishi tufayli o'rmonlarning qisqarishi Sharqiy Yevropa va G'arbiy Sibirning o'rta polosa qismini deyarli to'la egallab oladi. Bu o'ta ko'ngilsiz prognoz bo'lib, agar iqlim ilishining eng nomaqbul tsenariyasi amalga oshadigan bo'lsa, o'rmonlarning yo'q bo'lib ketishi bilan yuzaga keladigan vaziyatning naqadar jiddiy ekanligidan dalolat beradi.

O'rmonlar uchun iqlim o'zgarishi bilan bog'liq bo'lgan yana bir katta muammo – bu katta maydonlarda bo'layotgan yong'inlar va yoz davridagi o'ta issiq ob-havo tufayli zararkumamdalarining ko'payishidir. Jazirama issiq va boshqa ekstremal ob-havo hodisalari o'rmonlar nobud bo'lishining bevosita sabablari bo'lib qolmoqda.

O'rmon yong'inlari, asosan, olov bilan ehtiyotkorsiz munosabatda bo'lish oqibatida kelib chiqadi. Biroq, ularning ro'y berishi uchun ma'lum ob-havo sharoitlari, xususan, bir necha kun yoki hafta davomida issiq va quruq ob-havo

birgalikda kuzatilishi lozim. Bunday sharoitlarda o'rmonlarda yer sirtida to'planib qolgan barg xazonlari, shox-shabbalar, mox mishayniklar va o'tlar quriydi. Ularga olov tegishi bilan tez alanga oladi va yong'in katta maydonlarga tarqaladi. Ular yer sirti yong'inlari deb ataladi.

Yong'inlar o'rmonlarga juda katta zarar keltiradi: ko'plab daraxtlar nobud bo'ladi, ularning ayrimlari o'sishdan to'xtab qoladi, zararli hashoratlarning tarqalishiga sabab bo'ladi. Iqlim o'zgarishida yong'in xavfi mavjud bo'lgan vaziyatlarning ro'y berish ehtimoli ortadi, chunki bunda harorat ko'tariladi, bu esa o'rmonlarda yonadigan materiallarning tez ko'tarilishiga olib keladi. Yilning yong'inlar ro'y beradigan issiq davri yanada uzayadi.

Biz iqlim va uning o'zgarishi o'rmonlarga qanday ta'sir etishini bilib oldik. Ma'lum bo'ldiki, o'rmonlar ham iqlimga ta'sir etadi!

Masalan, yam-yashil o'rmon quyosh nurlarining yer sirtidan qaytishini o'zgartiradi. Bu bilan Yer sayyorasi yutadigan issiqlik miqdoriga ta'sir etadi. O'rmon va o'rmonsiz yerlardagi havo haroratining farqi, ayniqsa, qish davrlarida sezilarlidir. Quyosh nurlari qor bilan qoplangan o'rmonsiz tekisliklarda taygadagi o'rmon bilan qoplangan qoramtir sirtlarga nisbatan yaxshiroq qaytadi.

O'rmon tuproqda namlikni saqlashga yordam beradi va bug'lanishga ham ta'sir etadi, natijada o'rmonli mintaqa iqlimi yumshoq va nam bo'ladi. O'rmonda qor qoplami uzoq saqlanadi va bilan haroratning bahorgi sakrashlarni silliqlaydigan daryolarda bahorgi suv toshishlarini kamaytiradi.

Aytish mumkinki, o'rmonning iqlim uchun eng muhim xususiyati uglerod sikli bilan bog'liqdir. O'rmon atmosferadagi karbonat angidrid gazini yutadi va uni, ya'ni uglerodni o'zida turli xil organik moddalar ko'rinishida saqlaydi. Xuddi mana shu karbonat angidrid gazi qazib olinadigan yonilg'ilar yonganda yana atmosferaga o'tadi va hozirgi kundagi iqlim ilishining bosh sababi hisoblanadi.

Yashil o'simliklarning karbonat angidrid gazini yutishini va kislarod

chiqarishini ko'pchilik biladi. Bu jarayon fotosintez deb ataladi va u quyosh nurlari energiyasi tufayli ro'y beradi. O'rmonlarda yashil o'simliklar – daraxtlar, butazorlar, o'tlar ko'p bo'lgani uchun sayyoramiz atmosferasini kislorod bilan boyitadi, degan fikr tarqalgan. Ommaviy axborot vositalarida o'rmonlarga nisbatan ko'pincha «sayyoramizning yashil o'pkasi» atamasi ishlatiladi. Karbonat angidrid gazini yutish va kislorodni chiqarish – bu yagona fotosintez hodisasining ikki tomonidir. Shu tufayli o'rmonlar faqat atmosferadagi karbonat angidrid gazini yutadi, deb o'ylashimiz mumkin. Lekin, bu nuqtai nazar har doim ham to'g'ri emas.

O'rmon va atmosfera o'rtasida karbonat angidrid gazining almashish jarayoni haqida bir qarorga kelish uchun, oldin o'rmon uglerodni qanday ko'rinishda saqlashini tushinib olish kerak. Uglerod shunday elementki, u kislorod bilan qo'shilgandagina karbonat angidrid gazi hosil bo'ladi. Uglerod har qanday organik modda tarkibida mavjuddir. Masalan, quruq yog'och massasining deyarli yarimi aynan uglerodga to'g'ri keladi.

Tropik yomg'ir o'rmonlari – sayyoramizning muhim ekotizimlaridan biri hisoblanadi. U turlar xilma-xilligi nuqtai nazardan eng boy ekotizimdir. Tropik o'rmonlar yog'och, oziq-ovqat, tibbiyot materiallarining manbaidir. Ular Yerdagi iqlimni barqarorlashtirishda muhim ahamiyatga ega. Tropik o'rmonlarning yo'q bo'lishi tuproq unumdor qatlamining o'zgarishiga, bioxilma-xillikning qisqarishiga, katta hududlarda va umuman sayyoramizda ekologik muvozanatning buzilishiga olib keladi. Turli choralarga qaramasdan, o'rmonlar juda tez qisqarib bormoqda. O'rmonlar maydoni hammadan ko'ra Janubiy Amerika va Afrikada tezroq qisqarib bormoqda, 2005 yildan 2010 yilgacha ularda, mos ravishda 3,6 va 3,4 mln gektarga yaqin o'rmonlar yo'qotildi.

Hozirgi kunda nam tropik o'rmonlar yer yuzasining atigi 5 % ini qoplagan, bu raqam 100 yil oldin 12 % ga teng edi. Hozirda har yili Angliya hududidan (135

ming km²) ko'proq maydonlardagi o'rmonlar qirg'ilmoqda yoki yondirmoqda.

O'rmonlarni yo'q qilishning eng bosh sabablaridan biri ularni qishloq xo'jaligi maydonlariga aylantirish va shu yo'l bilan dunyoning soni ortib borayotgan aholisini oziq-ovqat bilan ta'minlashdir. Nam tropik o'rmonlar ko'pincha kofe, kakao palmasi yoki kauchuk daraxtlari plantatsiyalari bilan almashtirilmoqda. Janubiy Amerikada nam tropik o'rmonlar uchun foydali qazilmalarni nooqilona qazib olish ham jiddiy xavf tug'dirmoqda.

O'rmon kuchli zarar ko'rgandan so'ng o'zini tiklay olmaydi. Agar uncha katta bo'lmagan maydondagi daraxtlar kesilsa, bir necha yil o'tib u yana o'rmon bilan qoplanadi. Agar katta maydondagi o'rmon qirg'ilsa, u yerda o'rmon hech qachon o'zini tiklay olmasligi mumkin. Kuchli yomg'ir tuproqning unumdor qatlamini, jazirama quyosh esa uning yuqori qatlamini kuydiradi, bunday sharoitda faqat begona o'tlar o'sishi mumkin.

O'rmonni saqlab qolish uchun nima qilish kerak? Birinchi navbatda, tropik o'rmonlari ko'p bo'lgan qashshoq mamlakatlarga (Peru, Ekvador, Indoneziya) xo'jalik yuritishning iqtisodiy nuqtai nazaridan muqobil va ayni paytda foydali turlarini taklif etish lozim, bunda albatta daraxtlarni qirg'ish zarur bo'lmaydi. Aks holda o'rmon o'simliklarini foydali qazilmalarni olish va oziq-ovqat ishlab chiqarish bahonasida yo'q qilish davom etaveradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Климатическая шкатулка: Пособие для школьников по теме «Изменение климата» / В. Бердин, Е. Грачёва, Ю. Добролюбова и др. – М.: Программа развития ООН, 2018. – 254 с.

2. Рафиков В.А. Научные основы эколого-географического прогнозирования геосистем. Институт сейсмологии АН РУз. 2014. - С. 17-28.

3. Рафиков В.А., Рафиков Н.А. Оценка антропогенных изменений климата в связи с влиянием на природу Земли. «Проблемы сейсмологии в

Узбекистане». Сб. Институт сейсмологии АН РУз. 2005. - С. 291-301.

4. Рафиков А.А., Аманбаева З.А. Геоэкологические проблемы предгорных и горных долин Узбекистана и пути их решения. «Геоэкология и геоэкологические проблемы горных и межгорных систем». Мат-лы международной конференции, 26-28 март, 2001. - С.23-24.

5. Рафиков В.А. Проблемы Арала и прогнозирование геосистем в интересах экологической безопасности Узбекистана. Институт сейсмологии АН РУз. 2014. - С. 74-87.

6. Салихова Г., Абдуллаева М., Тиллабоева М., Нигматов А., Хужаназаров У. Барқарор келажак сари. – Т., 2013. «Chinor ENK»

7. Второй обзор результативности экологической деятельности Узбекистан. Организация объединенных наций. Глава 9. Нью-Йорк и Женева, 2010. - С. 161-177.